

Перспективы развития экспортного потенциала высшего образования Российской Федерации

Кроливецкая С. М.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; krolivetskaya-sm@sziu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В статье излагаются проблемы развития экспортного потенциала высшего образования и мировые тенденции в этой сфере. Раскрывается опыт (лучшие практики) промышленно развитых стран, а также Китайской Народной Республики по интернационализации высшего образования. Анализируются элементы модели высшего образования Российской Федерации в целях реализации национального проекта экспорта образовательных услуг. Представлен комплекс мер, способствующих интернационализации российского высшего образования.

Ключевые слова: экспортный потенциал системы образования; механизм регулирования; интернационализация образования; система высшего образования; стратегия развития высшего образования

Prospects of Development of Export Potential of Higher Education of the Russian Federation

Svetlana M. Krolivetskaya

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPА), Saint-Petersburg, Russian Federation; krolivetskaya-sm@sziu.ranepa.ru

ABSTRACT

In the article are stated the problems of development of export potential of higher education and its global trends. The experience (best practices) of industrialized countries, as well as the People's Republic of China on the internationalization of higher education are reveals. The elements of the model of higher education of the Russian Federation for the purpose of the implementation of the national project of export of educational services are analyzed. A set of measures promoting internationalization of Russian higher education is presented.

Keywords: export potential of higher education; mechanism of regulatory; internationalization of education; system of higher education; strategy of development of higher education

Введение

Необходимость развития экспортного потенциала системы образования обусловлена общемировыми тенденциями, связанными с высокой доходностью услуг высшего образования (подготовки бакалавров, магистров, специалистов) и проблемами переориентации структуры экспорта национальной экономики.

Для Российской Федерации одним из приоритетных является проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» (далее по тексту — Проект), утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам протоколом № 6 от 30 мая 2017 г.¹ В нем приводятся прогнозные оценки выполнения проекта (2025 г.).

¹ Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования». Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по

В Проекте предусмотрены серьезные институциональные изменения всей системы высшего образования, а также десятикратное увеличение доходов от экспорта образовательных услуг.

Следует отметить, что прошел уже год, но по объективным причинам процесс идет не так интенсивно, как это предусмотрено названным Проектом.

Причинами такого положения дел явились как небольшой собственный опыт интернационализации образования (до 1991 г. наша страна занимала третье место после США и Франции по числу обучавшихся иностранных студентов, но за последние десятилетия российские вузы потеряли преимущество советской высшей школы), так и отсутствие общей стратегии развития российской системы высшего образования, в которой одной из функциональных стратегий должна стать стратегия развития его экспортного потенциала.

Назревшими для решения актуальными проблемами в настоящее время являются: отсутствие единого механизма нормативно-правового регулирования развития экспортного потенциала; фрагментарность управленческих решений, имеющих существенное значение для реализации Проекта, ставящая под сомнение установленные сроки его осуществления.

Материалы и анализ лучших практик

Успешное выполнение Проекта, по мнению автора, требует не только проведения маркетинговых исследований [2], но и анализа лучших практик интернационализации образования стран-конкурентов в области экспорта образовательных услуг.

Понятие «интернационализация образования» является более широким, на наш взгляд, чем экспорт образовательных услуг, так как интернационализация образования направлена на интеграцию услуг по вовлечению иностранных студентов в образовательную, научную и воспитательную сферы деятельности высшего учебного заведения.

Целесообразно выделить некоторые особенности экспорта образовательных услуг в ведущих странах-экспортерах. Так, в США приток иностранных студентов начался в 1965 г. после изменения иммиграционного законодательства.

В вузах США обязательства по интернационализации все чаще закрепляются в миссии университета и стратегическом плане развития. Американский Совет по образованию предложил модель всесторонней интернационализации, включающей шесть компонентов, каждый из которых, в свою очередь, состоит из [4]: разработки стратегического плана и создание комитета по интернационализации; осуществления административного управления руководством высшего учебного заведения и международным отделом; адаптации учебных программ и внеучебной деятельности к включению в процесс интернационализации образования; кадровой политики в отношении преподавательского состава, предусматривающей долгосрочные контракты и карьерное продвижение, а также внутривузовскую систему повышения квалификации; студенческой мобильности, ориентированной на политику перезачета образовательных кредитов; материальной помощи и финансирования; ознакомительных программ и программы непрерывной профессиональной подготовки; поэтапно развивающегося сотрудничества и партнерства, включающего стадии — стратегического планирования, рассмотрения возможных форматов сотрудничества; определения потенциальных партнеров; мониторинга управления функционированием модели интернационализации образования.

стратегическому развитию и приоритетным проектам. Протокол № 6 от 30 мая 2017 г. Информационно-правовая система «Консультант плюс».

Интересен для изучения опыт Германии, в которой большая часть организаций высшего образования является государственными. При этом, образование фактически является бесплатным для собственных граждан. Германия на протяжении многих десятилетий вовлечена в процесс интернационализации университетов на условиях сотрудничества, но в последние десятилетия, по требованию Европейского союза параллельно применяют и конкурентные методы, участвуя в международных образовательных ярмарках, создавая представительства университетов за рубежом. В 2017 г. одна из федеральных земель страны ввела для иностранных студентов плату за обучение, хотя более 80% доходов перечисляется в федеральный бюджет.

Одновременное использование двух подходов привело к значительному росту числа иностранных студентов: со 158 тыс. чел. в 1997 г. до 358 тыс. чел. в 2017 г. Германия не занимает лидирующих позиций на рынке экспорта образовательных услуг по сравнению с Австралией, США, Великобританией, а теперь и Китаем, но имеет репутацию страны, в которой имеет смысл учиться [1] и успешно извлекает из этого пользу, привлекая к обучению талантливую молодежь.

На первом этапе реализации проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» германская модель, на наш взгляд, является наиболее предпочтительной, поскольку рассматривая и обобщая опыт ряда других европейских стран, следует отметить, что стоимость обучения в настоящее время претерпела серьезные изменения в сторону ее увеличения. Наблюдается также дифференциация стоимости обучения для студентов, имеющих гражданство страны, и иностранных граждан. В Дании и Швеции местные граждане и граждане стран еврозоны учатся бесплатно. Такая тенденция крайне негативно сказалась на интернационализации образования. Так, например, после проведенной реформы в Дании количество иностранных студентов сократилось на 20%, а в Швеции — на 80%.

При всей важности пополнения для России бюджета за счет экспорта российских образовательных услуг, делать плату слишком высокой и тем более дифференцировать ее для иностранных студентов, на наш взгляд, нецелесообразно. Главной целью российского образования должно стать создание репутации страны, дающей качественное образование по приемлемым ценам.

Рассматривая опыт Китайской Народной Республики в области услуг высшего образования, следует отметить, что Китай в настоящее время не только занимает третье место по экспорту образовательных услуг, уступая лишь США и Великобритании, но и является главным конкурентом для Российской Федерации. Особенно это сказывается в конкурентной борьбе за студентов из Центральной Азии. Китай использует рынок образовательных услуг как средство геополитического влияния и международной экспансии [5].

Следует в связи с этим учитывать схожесть образовательных систем Российской Федерации и Китайской Народной Республики (КНР). При этом заметим, что в период 2014–2018 гг. существенно возрос интерес КНР к обучению студентов в российских вузах.

В настоящее время в КНР создано свыше 100 исследовательских университетов из 2880 высших учебных заведений страны, более десяти из них приближаются по уровню к университетам мирового класса. Наблюдается также самое большое число обучающихся студентов, как в стране, так и в лучших университетах мира [3].

Ведущие университеты Китая предлагают многие программы на английском языке. Создан Китайский стипендиальный совет — это некоммерческая организация при национальном Министерстве образования, которая выдает иностранцам стипендии на обучение в Китае. Этот совет также распределяет стипендии для китайских студентов, которые хотят учиться за границей [7].

При этом в последнее время растет количество иностранцев, обучающихся на программах, где языком обучения является китайский. Дополнительным стимулом для иностранцев получать образование в Китае является перспектива найти работу в глобальных китайских компаниях, с июля 2013 г. в Китае открылась также возможность стажироваться и подрабатывать во время учебы.

Обсуждение

Становление и развитие современной отечественной высшей школы непосредственно связано с необходимостью изыскания дополнительных источников финансирования науки и высшей школы. Государство, понимая сложившееся положение, при формировании своей экономической и финансовой политики целенаправленно ориентировано в период 2015–2018 гг. на:

- развитие научных исследований, НИОКР через создание технопарков, предоставление налоговых льгот;
- изменение принципов финансирования отраслей бюджетной сферы, осуществляя реформирование государственных и муниципальных учреждений;
- стимулирование высших учебных заведений, создавая и дополнительно финансируя национальные исследовательские университеты;
- повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, ориентируясь на среднюю оплату по регионам с целью ее удвоения в 2018 г. [3].

Построение новой национальной модели высшего образования Российской Федерации включило элементы американской модели. Формирование отечественной модели высшего образования началось с присоединения к Болонскому соглашению с целью расширения международного сотрудничества. В настоящее время Российская Федерация занимает 6-е место в мире по количеству обучающихся иностранных студентов, что составляет 4% всех иностранных студентов в мире, в то время как Советский Союз ранее занимал третье мировое место.

Следует отметить, что количество иностранных студентов, обучающихся в настоящее время в Российской Федерации, значительно меньше, чем в ведущих странах мира, и среди студентов преобладают представители Казахстана, Китая, Индии, а также многих стран постсоветского пространства.

Опыт стран, достигших успехов в сфере интернационализации образования, свидетельствует о том, что существуют модели экспортного потенциала систем образования [6] с ориентацией на:

- привлечение денежных средств;
- повышение политического и в дальнейшем экономического влияния на страны, с которыми достигнуты межправительственные соглашения в области обучения студентов;
- привлечение в страну талантливых молодых людей.

В рамках реализации приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», на наш взгляд, должна быть реализована смешанная модель, с преобладанием в условиях жесткой конкуренции собственной ниши на рынке образовательных услуг, где ее участниками могут выступать страны бывшего социалистического лагеря. При этом отечественные конкурентные преимущества проявляются в знании русского языка приезжающими в страну студентами. Это позволяет развивать имеющиеся двусторонние соглашения и закрепить политическое и экономическое влияние.

Развитие академической мобильности требует популяризации русского языка. Для этого необходимо создание центров изучения русского языка в странах, с которыми заключены двусторонние соглашения о сотрудничестве в области подготовки квалифицированных специалистов. Предлагается создание Национальных

фондов русского языка аналогично институтам Конфуция, работающим во многих странах. Они также должны стать популяризаторами русской культуры и русского языка, которые заинтересуют и привлекут иностранных студентов и школьников в Российскую Федерацию.

Кроме того, должна быть разработана и принята к реализации функциональная стратегия развития экспортного потенциала в рамках общей (базовой) стратегии развития российской системы образования, что позволит на уровне высших учебных заведений не только активизировать деятельность международных отделов, но и закрепить интернационализацию образования в формулируемой миссии учреждения высшего образования, что позволит интегрировать деятельность по академической мобильности в общую стратегию вуза, наладить взаимодействие административных и академических подразделений по подготовке иностранных студентов.

В процессе реализации национального проекта по развитию экспортного потенциала информация о российском образовании представлена в десяти информационных блоках ведущих российских и зарубежных средств массовой информации.

Одновременное открытие учебных программ на английском языке значительно увеличивает проблему наличия и подготовки кадров высшей квалификации, способных к проведению занятий на иностранном языке, осуществлению кураторской деятельности, также существенно возрастает потребность в англоговорящих административных работниках. Данная проблема носит государственный характер, поскольку в общеобразовательной школе до сих пор применяются, на наш взгляд, несовременные методики преподавания, результатом является низкий уровень знания английского языка российскими школьниками и студентами.

Выводы

Развитие экспортного потенциала системы высшего образования в Российской Федерации в существенной мере зависит от следующих факторов:

- процесса интернационализации, основанного на положениях осуществляемого национального проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», главный акцент в котором необходимо сделать не на расширении международного партнерства, а на качестве предлагаемых к реализации программ, их конкурентоспособности и интенсивной подготовке научно-педагогических кадров;
- в вузах, находящихся в рамках Консорциума приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», целесообразно создание технологических платформ, на основе которых каждый российский вуз, начиная с 2020 г., включится в процесс интернационализации образования;
- реализации комплекса организационно-экономических мероприятий по подготовке не только административных работников, но и преподавателей, как языковой, так и к умению работать в интернациональной аудитории, адаптации программ к экспортированию;
- разработки программ комфортного вхождения студентов, приезжающих учиться в Россию, во внутривузовскую среду;
- вовлечения, активизации в образовательной среде региональных властей, получающих экономическую выгоду от притока иностранных студентов, разработки комплексных мероприятий содействия развитию экспортного потенциала для всех вузов территорий;
- использования современных методик расчета экономического и социального эффектов от проживания иностранных студентов в период обучения и возможного их трудоустройства в Российской Федерации.

Литература

1. Валерс М. Интернационализация университетов: путь Германии // Международное высшее образование. 2018. № 92. С. 14–16.
2. Клячко Т. Л., Краснова Г. А. Экспорт высшего образования: состояние и перспективы в мире и России // Экономика науки. 2015. Т. 1. № 2. С. 102–108.
3. Кроливецкая С. М. Сравнительный анализ развития отечественных и зарубежных моделей высшего образования // Научные труды Северо-Западного института управления. 2015. Т. 6. № 2 (19). С. 42–47.
4. Кузьминых Ж. О., Пауэлл Г. М., Райчаудхури У. Оценка качества интернационализации в высшем образовании США // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. С. 284.
5. Ли А. Инициатива «Один пояс, один путь» и Центральная Азия: новая тенденция в интернационализации высшего образования? // Международное высшее образование. 2018. № 92. С. 20–22.
6. Нefeldова А. И. Модель экспорта российского высшего образования // ЭКО. Всероссийский экономический журнал. 2017. № 12. С. 136–148.
7. Прабхакар Дж. Лавакаре. Индия и Китай: два основных центра высшего образования в Азии // Международное высшее образование. 2018. № 94. С. 16–18.

Об авторе:

Кроливецкая Светлана Мироновна, заведующий кафедрой экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат экономических наук, доцент; krolivetskaya-sm@sziu.ranepa.ru

References

1. Valers M. Internationalization of universities: the way of Germany // International higher education [Mezhdunarodnoe vysshee obrazovanie]. 2018. N 92. P. 14–16. (In rus)
2. Klyachko T. L., Krasnova G. A. Export of higher education: state and prospects in the world and Russia // Economics of science [Ekonomika nauki]. 2015. Vol. 1. N 2. P. 102–108. (In rus)
3. Krolivetskaya S. M. Comparative analysis of the development of domestic and foreign models of higher education // Scientific works of the North-West Institute of management [Nauchnye trudy Severo-Zapadnogo instituta upravleniya]. 2015. Vol. 6. N 2 (19). P. 42–47. (In rus)
4. Kuzminykh Zh. O., Powell G. M., Raichaudhuri U. Evaluation of internationalization quality in higher education of the USA // Modern problems of science and education [Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya]. 2016. N 5. P. 284. (In rus)
5. Lee I. Initiative “One belt, one way” and Central Asia: a new trend in the internationalization of higher education? // International higher education [Mezhdunarodnoe vysshee obrazovanie]. 2018. N 92. P. 20–22. (In rus)
6. Nefedova A. I. Model of export of Russian higher education // ECO. All-Russian economic journal [EKO. Vserossiiskii ekonomicheskii zhurnal]. 2017. N 12. P. 136–148. (In rus)
7. Prabhakar J. Lavacare. India and China: two main centers of higher education in Asia // International higher education [Mezhdunarodnoe vysshee obrazovanie]. 2018. N 94. P. 16–18. (In rus)

About the author:

Svetlana M. Krolivetskaya, Head of Chair of Economics of North-West Institute of Management of RANEPa (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Economics, Associate Professor; krolivetskaya-sm@sziu.ranepa.ru